

Contractmanagement bij lagere overheden

De noodzaak van maatwerk

Dr. G.J. van Helden

1 Inleiding

Op de vleugels van de bezuinigingen op het Nederlandse overheidsbudget van de jaren tachtig zijn vele nieuwe ideeën komen aanvliegen over structuur en functioneren van de overheid. Deregulering, privatisering, decentralisatie en heroverweging – soms gesublimeerd tot 'de grote operaties' (vergelijk Van Nispen en Noordhoek, 1986) – moesten de 'schoonmaak' van de Nederlandse overheid kleur en inhoud geven. De 'bezem' ging ook door de interne organisatie van de overheid. Er werden nieuwe structuren bedacht waarbij centrale besturing veelal plaats moest maken voor decentrale besturing. Nieuwe structuren eisten op hun beurt nieuwe werkwijzen.

Dit artikel gaat over een van de 'nieuwe werkwijzen' waarmee het functioneren van de overheidsorganisatie zou moeten worden verbeterd, namelijk: de invoering van managementcontracten, mede in relatie tot decentrale besturing.

Binnen overheidsorganisaties is de overgang van centrale naar *decentrale besturing* gedurende de laatste jaren een onmiskenbare trend geworden. De overheidshuishouding wordt daarbij organiek opgedeeld in min of meer zelfstandige eenheden, bijvoorbeeld diensten of sectoren. Zelfstandigheid in de besluitvorming impliceert dat het management van iedere organisatie-eenheid verantwoordelijk is voor de output van die eenheid en daartoe beschikt over een eigen managementinstrumentarium, met

name inzake financiën, personeel en informatie. Aangezien de besturing van de organisatie-eenheden primair wordt overgelaten aan de managers van die eenheden, heeft het topmanagement van de organisatie behoefte aan diverse vormen van besturing, zoals budgettering, kostenallocatie, verrekenprijzen, 'monitoring' en 'incentives', teneinde congruent gedrag te bevorderen en opportunistisch gedrag van managers van organisatie-eenheden tegen te gaan (zie verder: Kaplan en Atkinson, 1989, hoofdstuk 13; Emmanuel, e.a., 1990, hoofdstuk 8). Een *managementcontract* (*annex management-rapportage*) kan in dit opzicht worden gezien als een samenhangend geheel van besturingsinstrumenten in een decentraal bestuurd organisatie.

De opzet van dit artikel is als volgt. Eerst wordt toegelicht welke overwegingen in de praktijk van het openbaar bestuur hebben gegolden bij de invoering van managementcontracten. Voorts wordt getracht het instrument 'managementcontract' te plaatsen in een theoretische context over planning en beheersing van organisaties. Daarbij zal blijken dat de zogenaamde economische organisatie-theorieën, in het bijzonder de 'agentschapstheorie' en de 'transactiekostentheorie' inzichten opleveren die kunnen leiden tot een beter begrip van contractmanagement. Vervolgens worden de kenmerken van managementcontracten verder verdiept en verfijnd. De stelling wordt verdedigd dat, afhankelijk van de eigen-

Dr. G.J. van Helden studeerde Bedrijfseconomie in Groningen, promoveerde in 1978 op een proefschrift over prijsvorming van elektriciteit, was gedeputeerde voor financiën en personeelsbeleid van de provincie Groningen, is thans Universitair hoofddocent Management Accounting aan de RUG.

schappen van de betrokken overheidsprodukten, verschillende soorten managementcontracten moeten worden opgesteld; maatwerk dus. Ter afsluiting wordt een aanzet gegeven voor empirisch onderzoek naar het functioneren van managementcontracten in de praktijk.

We beperken ons in dit artikel tot de lagere overheden: gemeenten en provincies. De gebruikte illustraties hebben in het algemeen betrekking op de provinciale overheid.

2 Managementcontracten

Een managementcontract legt afspraken vast tussen het topmanagement van een organisatie en het management van een organisatie-eenheid. Hiermee moeten enerzijds de voordelen van decentrale besturing worden gerealiseerd (beslissen op de plaats waar relevante informatie kan worden verwerkt en daarnaast motivatie voor het management), terwijl anderzijds waarborgen moeten worden geschapen dat de afzonderlijke organisatie-eenheden zoveel mogelijk opereren in overeenstemming met de belangen van de organisatie als geheel. (Zie voor een meer formele definitie van contractmanagement: Van der Krogt en Spijker, 1989, p. 11).

2.1 Managementfilosofie

Het *doel* van het gebruik van managementcontracten is de *effectiviteit en efficiëntie van de beleidsvoorbereiding en -uitvoering te verbeteren* (Meijering, 1986, p. 21; Ter Braak, 1986; Schrijvers, 1988, p. 321). Verwante doelstellingen zijn verbetering van de bedrijfsvoering en vergroting van het kostenbewustzijn (Van Doorninck, 1986, p. 183), het genereren van 'value for money' (Biesmeijer en Verbaan, 1986, p. 135), het verbeteren van de externe gerichtheid van de overheidsorganisatie, het streven naar kwaliteit en het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie (ministerie van BIZA, 1991, pp. 11, 19).

In de Nederlandse literatuur wordt het gebruik van managementcontracten verbonden met het hanteren van een bepaalde *managementfilosofie*, waarvan de essentialia zijn (Biesmeijer en Verbaan, 1986; Ter Braak, 1986; Verhoeven, 1986; Schrijvers, 1988;

Zunderdorp en Smook, 1988; Van der Krogt en Spijker, 1989; ministerie van BIZA, 1991, pp. 12-13):

- het *politieke bestuur* stuurt op *hoofddijnen*;
- hiermee worden globale randvoorwaarden geschapen waarbinnen het *management* van de organisatie-eenheden de beschikkingsmacht krijgt over een *zo compleet mogelijk* managementinstrumentarium, dat wil zeggen dat minimaal sturing van de input (de middelen) plaats moet vinden, maar liefst de sturing moet zijn gericht op zowel de input als de output (de produkten, het beleid);
- direct hieruit voortvloeiend kan men stellen dat de managementstijl *prestatie- of produktgericht* moet zijn (dit in tegenstelling tot de op de input, de middelen, gerichte managementstijl); de ontwikkeling van prestatiemeting wordt vaak gezien als een voorwaarde voor succesvolle invoering van contractmanagement;
- het management is *resultaatverantwoordelijk* ten aanzien van de relatie tussen inputs en outputs *voor een geheel van samenhangende taken*; dit eist dus een organisatiestructuur rond taakvelden;
- het management van de organisatie-eenheden beschikt over bepaalde vrijheden, zo men wil discretionaire bevoegdheden, maar hieraan zijn *grotere verantwoordingsplichten* verbonden; men spreekt over 'autonomie in ruil voor verantwoording' en 'vrijheid in gebondenheid';
- er is behoefte aan een bepaalde *gedragscode* die bij de uitvoering van contracten in acht wordt genomen (onder andere omtrent de condities waaronder een contract kan worden opengemaakt of de omstandigheden waaronder een door de politiek aan het management gegeven mandaat kan worden ingetrokken); deze *culturele component* heeft in meer algemene zin betrekking op het vergroten van verantwoordelijkheden en beslissingsmogelijkheden bij het management waardoor de betrokkenheid bij de organisatie wordt versterkt;
- er bestaat *twijfel* over de vraag of in de Nederlandse verhoudingen *een sterke behoefte aan prikkels* wordt gevoeld, waarbij in het midden wordt gelaten of deze gevoelens door ideologische opvattingen worden gevoeld. Deze prikkels zijn bedoeld om het management aan te sporen

de contractueel vastgelegde afspraken zo goed mogelijk na te komen. De bezwaren tegen de hier bedoelde prikkels lijken minder groot te zijn als deze betrekking hebben op het organisatie-onderdeel (het deels mogen behouden van de budgetwinst) dan wanneer deze worden betrokken op individuele functionarissen, met name managers (men denke aan bonusstelsels gerelateerd aan de 'performance' van het eigen organisatie-onderdeel).

Op grond van de Nederlandse literatuur kunnen vorenstaande zeven punten worden opgevat als de essentialia van contractmanagement. In de betrokken literatuur wordt ook aandacht besteed aan de formeel-juridische invalshoek bij contractmanagement (is een managementcontract afdwingbaar, de keuze voor mandaat of delegatie, enzovoort), een invalshoek die hier verder onbesproken blijft (zie bijvoorbeeld Buurma, 1986; Van der Krogt en Spijker, 1989, p. 47).

2.2 Een voorbeeld

De conceptie van het managementcontract wordt toegelicht aan de hand van een voorbeeld inzake de contractuele relatie tussen aan de ene kant het College van Gedeputeerde Staten van een provincie, zijnde het bestuurlijke topmanagement en aan de andere kant het management van een dienst die zich met het beheer van wegen en kanalen bezighoudt, i.c. het management van de organisatie-eenheid.

In een managementcontract kan worden bepaald:

- welke prestaties het bestuur van de dienst verwacht ten aanzien van het onderhoud van wegen en kanalen, de bediening van kunstwerken, enzovoort;
- welke middelen daarvoor, bijvoorbeeld op jaarbasis, beschikbaar worden gesteld, mogelijk anderszins onderverdeeld in deelbudgetten voor diverse groepen van prestaties;
- welke spelregels in acht moeten worden genomen bij de besluitvorming (de dienst heeft bijvoorbeeld een bepaalde substitutievrijheid tussen diverse deelbudgetten) en de informatievoorziening (zo kan in het contract zijn opgenomen dat de dienst jaarlijks rapporteert over de feitelijk

geleverde prestaties en de daarmee gemoeide budgetten, alsmede over substantiële afwijkingen tussen geplande en gerealiseerde prestaties/budgetten).

Om de belangen van de provincie en de afzonderlijke dienst zoveel mogelijk met elkaar in overeenstemming te brengen, moet bij de opstelling van een managementcontract vooral aandacht worden besteed aan potentiële belangentegenstellingen tussen beide contract-partners. Om die tegenstellingen te overbruggen kunnen dan vervolgens bepaalde voorzieningen worden getroffen. Zowel de agentschapstheorie als de transactiekostentheorie bieden hiertoe een relevant begrippenkader.

2.3 Managementcontract en agentschapstheorie

De agentschapstheorie ('agency theory') tracht een verklaring te geven voor de gedragsrelaties tussen deelnemers aan een organisatie. Deze theorie spitst zich toe op een contractuele relatie tussen een *principaal* ('superior') en *ondergeschikte* ('agent'), waarbij beide contractpartners worden gezien als economische subjecten wier handelen bepaald wordt door eigen belang. Beide deelnemers verschillen echter van elkaar met betrekking tot hun *voorkeuren*, *verwachtingen* ('beliefs') en *informatie*. Informatieverschillen hangen samen met *onzekerheid* omtrent de relatie tussen de inspanningen van de agent en de daarmee te bereiken resultaten, de output. Beide contractpartners hoeven daarbij niet met dezelfde mate van onzekerheid te worden geconfronteerd; bovendien kunnen ze onderling verschillen vertonen voor wat betreft hun risicohouding (zie Jensen, 1983; zie ook Van de Poel, 1986, pp. 116-127; Douma, 1987; Bouma, 1990). In de context van vorenstaand voorbeeld over het managementcontract tussen het college van GS en de dienst wegen- en kanalenbeheer kunnen de concepties van de agentschapstheorie als volgt worden toegelicht.

Er is *verschil in voorkeuren* tussen beide contractpartners. Het bestuur wil een budget dat in relatie tot het budget van andere taken redelijk is afgestemd op de te verrichten prestaties, terwijl de dienst een zo hoog mogelijk budget wil, c.q. een budget dat relatief ruim bemeten is ten opzichte van de uit te voeren taken. Verder heeft de dienst belang bij een zo

groot mogelijke substitutievrijheid binnen het eigen budget, terwijl het bestuur die vrijheid wil inperken.

Er is een *verschil in verwachtingen* ('beliefs'). Zo ligt het voor de hand dat de dienst een overwaardering heeft voor het eigen takenpakket, terwijl het bestuur enerzijds een afweging zal moeten maken met andere takenpakketten en anderzijds meer gevoelig zal zijn voor (incidentele) pressie van buitenaf.

Uiterst belangrijk is tenslotte het *verschil in informatie* tussen de dienst en het bestuur. De dienst staat dichterbij het dagelijkse werk en heeft bovendien een grotere deskundigheid omtrent het eigen takenpakket dan het college van GS. De 'echte' prestatie-budgetrelatie is dus beter bekend bij de dienst dan bij het bestuur. Er is, met andere woorden, sprake van een *'informatie-asymmetrie'*, die mede wordt veroorzaakt door het bestaan van *onzekerheid* over de effecten van inspanningen van de dienst. De mate van onzekerheid en de wijze waarop hiermee wordt omgegaan, kan verschillen tussen het bestuur en de dienst.

Het bestaan van een informatievoorsprong voor de ondergeschikte heeft tot gevolg dat er 'gedragsrisico's' kunnen optreden in de relatie tussen de principaal en de ondergeschikte. In de agentschapstheorie worden deze aangeduid met *'moral hazard'* en *'adverse selection'* (zie bijvoorbeeld Scapens, 1985, p. 172; Van de Poel, 1986, p. 118 en Bouma, 1990, p. 485). Beide risico's hebben te maken met een bepaalde mate van onbetrouwbaarheid van de ondergeschikte ten opzichte van zijn principaal, zonder dat dit – mede als gevolg van de informatievoorsprong – overtuigend is aan te tonen.

'Moral hazard', te vertalen als 'moreel risico', duidt erop dat de ondergeschikte zich beroept op niet-beheersbare omstandigheden ter verklaring van een ongewenste afwijking van een contractueel gemaakte afspraak, terwijl niet uit te sluiten is dat deze afwijking is ontstaan als gevolg van onjuiste, c.q. niet-optimale handelingen van de ondergeschikte zelf. Dat de oorzaak van de ongewenste afwijking van een afspraak mistig blijft, is te wijten aan de informatie-asymmetrie. Er doet zich bijvoorbeeld na een echte Hollandse winter grote opdooschade

voor aan brugdekken waarvoor de dienst extra middelen vraagt buiten het dienstbudget om. Bij het bestuur kan echter het vermoeden aanwezig zijn dat deze schade aanzienlijk kleiner had kunnen zijn als in het verleden meer preventief onderhoud aan de betrokken brugdekken zou zijn gepleegd. Echter, het bewijs voor deze beschuldiging is moeilijk te leveren.

Heeft 'moral hazard' betrekking op een risico bij de uitvoering van een contract, de 'adverse selection' (vrij vertaald: 'tegendraadse keuze') doet zich voor bij het afsluiten van een contract. De principaal biedt een contract aan en alleen de 'slechte' agenten, met hoge risico's, tekenen daarop in. De agent krijgt dan een prijs voor een prestatie die hij moet leveren of een risico dat hij loopt waarbij deze prijs te hoog is in relatie tot de reële omvang van die prestatie of dat risico. Opnieuw schemert het rond de ware relatie tussen prijs en prestatie/risico; de agent maakt er gebruik van dat hij beter geïnformeerd is dan zijn superieur.

Zo zou de dienst wegen- en kanalenbeheer een budget voor bediening van bruggen en sluzen kunnen bedingen op basis van gegevens over een aantal andere, relatief duur opererende kanaalbeheerders. Het bestuur, denkend dat deze informatie objectief, c.q. niet-gekleurd is, trapt in de val en stelt een te hoog budget vast.

Uit deze toelichting blijkt dat 'adverse selection' te maken heeft met ex ante-gedragsrisico's en 'moral hazard' met ex post-gedragsrisico's.

Inzicht in mogelijke belangentegenstellingen tussen het bestuur en de dienst is van betekenis om de juiste instrumenten en procedures te ontwikkelen waarmee deze tegenstellingen kunnen worden overbrugd, c.q. beperkt. Of, in de termen van de agentschapstheorie: de gedragsrisico's, 'moral hazard' en 'adverse selection', moeten worden teruggedrongen (Van de Poel, 1986, p. 118; Bouma, 1990, p. 485).

Er zijn drie methoden denkbaar om dit doel te verwezenlijken.

Ten eerste is er het instrument van de *monitoring*. Het gaat hierbij om een registratiesysteem omtrent prestaties en budgetten, inclusief de niet of moeilijk

te beïnvloeden omstandigheden waaronder de prestaties moeten worden geleverd. Naast de registratie kunnen ook beheersingsmaatregelen worden afgesproken om de prestatie-budgetrelatie te verbeteren. Zo zou in het managementcontract van de dienst wegen- en kanalenbeheer kunnen worden opgenomen dat er een prestatiebegroting en -rekening moet worden opgesteld. Bovendien kan worden vastgelegd dat de dienst zelf suggesties doet voor beheersmaatregelen wanneer er ongunstige afwijkingen zijn ten opzichte van de geplande prestatie-budgetrelaties. Het bestuur kan ook, als het daartoe al niet wettelijk verplicht is, controle verlangen van de rekening van de dienst door een accountant en verder kan worden afgesproken dat het bestuur eens in de vier jaren een (extern) onderzoek laat verrichten naar de doelmatigheid van de werkzaamheden binnen de dienst teneinde de prestatie-budgetrelaties 'op te frissen'.

De tweede methode is die van de *beloning*. De gemeenschappelijkheid van belangen van het bestuur en de dienst kan worden bevorderd door prikkels af te spreken die er in essentie op neerkomen dat de beloning van de dienst mede afhankelijk wordt gemaakt van de door het bestuur gewenste prestaties. De meest directe prikkel is die waarbij de geldelijke beloning voor de dienstmedewerkers afhankelijk is van het 'dienstresultaat'.

Als de dienst wegen- en kanalenbeheer bijvoorbeeld alle prestaties op het gewenste niveau heeft geleverd, terwijl de bestede middelen kleiner zijn dan het toegestane budget, wordt er meer geld beschikbaar gesteld voor flexibel beloningsbeleid (gratificaties, toelagen, en dergelijke). In het omgekeerde geval ligt een vermindering van deze middelen voor de hand. Ook een meer indirecte manier van toediening van beloningsprikkels is denkbaar: bij een 'positief dienstresultaat' mag een deel van dit resultaat binnen de dienst worden gebruikt voor het leveren van extra prestaties, bijvoorbeeld voor de realisering van wensen voor nieuw beleid die in het centrale begrotingsproces van de provincie in eerdere instantie niet konden worden gehonoreerd.

Tenslotte is het mogelijk gedragsregels af te spreken die de vrijheid van de dienst beperken en die voor het college van GS eenvoudig te controleren zijn.

Men spreekt in dit verband over '*bonding*', i.c. het aangaan van bindingen. De agent legt zich als het ware vrijwillig vast om 'iets niet te doen'. In de theorie wordt ervan uitgegaan dat de agent hiervoor bepaalde zekerheden (bijvoorbeeld een onderpand) aan de principaal biedt. Hier zijn diverse voorbeelden te geven:

- als de dienst over verschillende deelbudgetten beschikt, is substitutie tussen deze budgetten mogelijk, mits de afwijking niet groter is dan X% en het totale budget niet wordt overschreden;
- bij een verwachte afwijking van het prestatieniveau van meer dan Y% dient de dienst in overleg te treden met het bestuur over het treffen van corrigerende maatregelen;
- bestedingen die niet door de dienst zijn voorzien in de prestatiebegroting en die meer dan Z gulden bedragen moeten voor goedkeuring aan het bestuur worden voorgelegd;
- de dienst is verplicht zich te conformeren aan algemene uitgangspunten van personeelsbeleid die gelden voor de betrokken overheidsorganisatie.

Aan dit soort verplichtingen onderwerpt de dienst zich, op straffe van bijvoorbeeld de intrekking van bepaalde mandaten door het bestuur.

2.4 Managementcontract en transactiekostentheorie

In de transactiekostentheorie, die voornamelijk is ontwikkeld door O.E. Williamson, staat de vraag centraal op welke wijze economische subjecten hun *transacties* plannen, regelen en bewaken (zie bijvoorbeeld Williamson, 1979; vergelijk ook Bouma, 1991; Douma, 1988; Van de Poel, 1986, pp. 105-116). Een combinatie van methoden, technieken, procedures en organisaties die nodig zijn om een transactie of reeks van transacties voor te bereiden, de benodigde contracten af te sluiten en vervolgens af te wikkelen noemt men een *besturingsstructuur* ('governance structure'). De basisstelling van de transactiekostentheorie is dat de besturingsstructuur zodanig gekozen moet worden dat de som van de productie- en transactiekosten minimaal is. De aard van de transactie is bepalend voor de geschiktheid, in de zin van effectiviteit en efficiëntie, van de be-

sturingsstructuur. In dit opzicht kunnen de markt enerzijds en de zuivere hiërarchie anderzijds worden opgevat als de twee uitersten van een besturingsstructuur.

Ten aanzien van het menselijk gedrag maakt de transactiekostentheorie veronderstellingen die deels analoog zijn aan die van de agentschapstheorie. Dit betreft in het bijzonder de veronderstelling van zelfzuchtig gedrag (opportunistische) waarmee de eerder geïntroduceerde begrippen 'moral hazard' en 'adverse selection' samenhangen. Daarnaast wordt in beide theorieën verondersteld dat de beslissers geconfronteerd worden met onzekerheid, hetgeen kan leiden tot 'informatie-asymmetrie' tussen beslissers onderling en daardoor (meer) ruimte biedt voor opportunistische. De eerder genoemde technieken om het hoofd te bieden aan de hieruit voortvloeiende gedragsrisico's ('monitoring', 'bonding' en 'incentives') zijn eveneens in beide theorieën aanwezig. In tegenstelling tot de agentschapstheorie veronderstelt echter de transactiekostentheorie dat menselijk gedrag wordt gekenmerkt door *bepert rationeel handelen* ('bounded rationality'). Het beeld van de werkelijkheid, dat de beslisser zich vormt, bevat slechts een deel van alle denkbare alternatieven, zodat de keuze voor het beste van de voor handen zijnde alternatieven vrijwel nooit het optimale alternatief zal zijn. Bovendien, als de beslisser ontevreden is met het best voor handen zijnde alternatief, zal hij zoeken naar betere alternatieven.

De keuze van een adequate contractvorm zal volgens de transactiekostentheorie afhangen van drie factoren:

- het transactiespecifieke karakter van de betrokken activa, in de zin van de mate waarin alternatief aanwendbare gebruiksmogelijkheden aanwezig zijn voor deze activa;
- de frequentie, looptijd en schaal van de transacties;
- de mate van onzekerheid rond transacties.

In het algemeen zal gelden dat – naarmate activa specifiek zijn, transacties een langere looptijd of grotere schaal hebben en de mate van onzekerheid groter is – , eenvoudige contractvormen, zoals marktprijzen, minder adequaat zijn. Meer gecompliceerde besturingsstructuren, die zich binnen een organisatie (hiërarchie) voordoen, liggen dan meer voor de hand.

Welke betekenis kan de transactiekostentheorie hebben voor de opstelling en uitvoering van managementcontracten bij een (lagere) overheid, bijvoorbeeld bij het managementcontract inzake wegen- en kanalenbeheer?

In de eerste plaats werpt de transactiekostentheorie licht op de keuze voor een *geschikte organisatiestructuur*. Bij een veelheid aan produkt/marktcombinaties, ieder met zijn specifieke onzekerheden, brengt de unitaire structuur hoge transactiekosten met zich mee. Er is omvangrijke en gevarieerde informatie nodig om aan de top van de organisatie beslissingen te kunnen nemen. Bovendien moet de informatie-uitwisseling tussen top en lagere echelons zodanig intensief zijn dat op de begrensde rationaliteit van de top een wel erg zware wissel wordt getrokken en de bedreigingen van opportunistisch gedrag legio zijn. Bij decentrale besturing, via bijvoorbeeld een divisiestructuur, kan aan deze problemen beter het hoofd worden geboden, hetgeen kan leiden tot relatief lagere transactiekosten. Toespitst op het voorbeeld van de dienst wegen- en kanalenbeheer, zal bij de keuze van de organisatiestructuur onder meer een antwoord moeten worden gegeven op de volgende vragen:

- hoe breed moet het takenpakket van de betrokken dienst zijn, bijvoorbeeld naast beheer en onderhoud ook verantwoordelijkheden voor nieuwbouw (aanleg en reconstructie van infrastructuur);
- in welke zin moet het beheer worden gedecentraliseerd, bijvoorbeeld de mate waarin de dienst zelfstandig financiële en personele functies kan uitoefenen.

In de tweede plaats moet, los van de keuze van de organisatiestructuur, worden bepaald welk geheel van *afspraken en procedures* bij de opstelling en uitvoering van het managementcontract zal leiden tot de laagste som van produktie- en transactiekosten. Het gaat hier dus om de meest geschikte combinatie van 'monitoring', 'bonding' en 'incentives', analoog aan de agentschapstheorie (zie de aldaar gegeven

voorbeelden). Een specifieke eigenschap van de transactiekostentheorie heeft betrekking op de *dynamiek van de contractuele afspraken*. Zo kan een contract leiden tot de aanschaf van specifieke activa (met inbegrip van deskundigheden), waardoor na het eerste gebruik van deze activa, een verdere verfijning van de gemaakte afspraken door contractpartijen nodig wordt geacht (vergelijk Bouma, 1991, p. 16). Zo kan de dienst wegen- en kanalenbeheer op grond van kostenoverwegingen hebben besloten tot een nieuwe methode van sneeuw- en gladheidsbestrijding, waarmee aanzienlijke investeringen gemoeid zijn. Nadat deze methode is ingevoerd voor een deel van het wegennet, blijkt de kostenbesparing echter veel geringer dan aanvankelijk geschat. Dit kan ertoe leiden dat het bestuur bij elke volgende invoeringsbeslissing betrokken wil blijven en wenst te controleren of de gesuggereerde kostenbesparing ook daadwerkelijk optreedt.

In de derde plaats biedt de transactiekostentheorie inzicht in de relatie tussen *de aard van de transacties* (specificiteit van activa, looptijd en schaal van transacties, alsmede de mate van onzekerheid) en de keuze van de *contractvorm*. Evident is dat de schaal en looptijd van een transactie en de onzekerheid rond de te nemen beslissing de contractvorm beïnvloeden. Zo zal de beslissing over een beheers- en onderhoudsprogramma van de dienst wegen- en kanalenbeheer een relatief eenvoudige contractvorm indiceren. De kwaliteit van het bestaande wegennet, eventueel aangevuld met signalen over kwaliteitsverandering in de nabije toekomst, is bepalend voor de inhoud van zo'n programma; bovendien is de looptijd van een dergelijk programma beperkt, ongeveer 3 à 10 jaar. Het onderhoudsprogramma behoeft niet gedetailleerd te worden vastgelegd; men kan ermee volstaan de omvang van de beschikbare middelen en de criteria voor de urgentie van uitvoering van onderhoud vast te leggen, met inbegrip van een rapportageverplichting over het gevoerde beheer. Veel groter is de onzekerheid bij de aanleg van verkeersvoorzieningen (hierbij gaat het zowel om de lokatie als de aard van de voorziening, bijvoorbeeld een rotonde, een gelijkvloerse kruising, een 'fly over'). Deze beslissingen hebben een betrekkelijk lange looptijd, 10 à 30 jaar, en de effectiviteit van alternatieve oplos-

singen voor een verkeersknelpunt is sterk afhankelijk van lange termijnvoorspellingen omtrent de verkeersontwikkeling. Bovendien wordt de effectiviteit van alternatieve oplossingsmogelijkheden beïnvloed door beslissingen die andere instanties, zoals het Rijk en de gemeente, nu en in de toekomst nemen. Het ligt voor de hand dat in dit soort situaties niet met eenvoudige contractrelaties kan worden volstaan, in de trant van: 'hier is een bedrag van X gulden voor verkeersvoorzieningen, waarbij bepaalde prioriteiten gelden en laat achteraf maar zien hoe het bedrag is besteed'. Er zal daarentegen onderzoek nodig zijn over de effecten van verschillende alternatieven, er is intensief overleg nodig met andere instanties en politieke oordelen kunnen verschillen over het belang van diverse aspecten van het verkeersbeleid (bijvoorbeeld over de betekenis van openbaar en particulier vervoer). Het bestuur, i.c. het college van G.S., zal zich in deze situatie niet makkelijk laten verleiden tot 'bestuur op afstand'. Het gevolg zal zijn dat zich redelijk gecompliceerde contractrelaties tussen bestuur en dienst ontwikkelen die regelmatig worden bijgesteld. Is de investeringsbeslissing eenmaal genomen, dan kan de uitvoering ervan (of het toezicht op de uitvoering) eenvoudig aan de dienst worden overgelaten. In een managementcontract kunnen daarover afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld: Brug X moet op plaats Y tegen een bedrag van f Z worden uitgevoerd en het werk moet in jaar Q voltooid zijn.

De vraag of de specificiteit van activa ook een relevant kenmerk is voor de differentiatie van managementcontracten, verdient nadere overdenking. Wel lijkt specificiteit ten aanzien van de 'human resources' voor overheidsorganisaties een invalshoek die tot verschillen in contractspecificatie aanleiding kan geven.

3 Managementcontracten, maatwerk

De aanzet tot differentiatie van managementcontracten die in de vorige paragraaf is geboden, wordt in deze paragraaf verder ontwikkeld. De eerste uitwerking is gebaseerd op een bepaalde variant van de agentschapstheorie en de tweede op een meer pragmatische benadering van overheidsbudgettering.

3.1 Een agentschapstheoretische uitwerking

Volgens deze uitwerking omvat een managementcontract een drietal elementen:

- het *produkt*, de output, die is gerelateerd aan de doelstelling(en) van de betrokken dienst;
- het *activiteitsniveau*, dat zijn de inspanningen die de dienst zich moet getroosten om een bepaalde output te realiseren; hieraan is het budget gekoppeld;
- de *externe omstandigheden*, die niet of slechts ten dele door de dienst beïnvloedbaar zijn, zijn mede bepalend voor de te leveren output.

Volgens de eerder geïntroduceerde agentschapstheorie, is het voor de contractrelatie tussen het bestuur en de dienst belangrijk in welke mate de contractpartners kunnen beschikken over *informatie* omtrent de genoemde drie elementen van het managementcontract en of deze informatie voor beide contractpartners ongeveer *gelijk* is (Harris en Raviv, 1978; zie ook Lintsen, 1989). Hierbij geldt dat er een doel- of belangenverschil is tussen het bestuur en de dienst. Voorts is sprake van onzekerheden in de contractrelaties en geldt dat de contractpartners verschillend kunnen omgaan met deze onzekerheden. Daarbij wordt aangenomen dat het dienstmanagement risico-afkeer heeft. Dit houdt bijvoorbeeld in dat – mocht het bestuur de dienst mee verantwoordelijk stellen voor de effecten van onzekere gebeurtenissen – de dienst zich daarvoor 'flink zal laten betalen', via geldelijke premies of een bepaalde discretionaire beslissingsruimte.

De agentschapstheoretische uitwerking van gedifferentieerde managementcontracten wordt geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit de bestuurspraktijk van een provincie.

Het meest eenvoudig is de contractrelatie vorm te geven als bestuur en dienstmanagement te maken hebben met volledig eenduidige informatie over produkt, activiteitsniveau en externe omstandigheden; er is dan ook vrij eenvoudig aan de eis te voldoen dat beide contractpartners ter zake over dezelfde informatie beschikken. Bij bijvoorbeeld ondersteunende diensten (kantine- en schoonmaakdiensten) kan hieraan worden voldaan. Het managementcontract kan het vereiste output-niveau en

het daarmee gemoeide budgetniveau vastleggen. Ook als de externe omstandigheden op voorhand niet volledig zeker, maar achteraf wel goed waarneembaar zijn, kan daarmee bij de output-budgetafpraak rekening worden gehouden door normhoeveelheden bij diverse niveaus van de externe omstandigheden af te spreken: bijvoorbeeld door het output- en budgetniveau voor schoonmaakdiensten rechtstreeks afhankelijk te maken van de omvang van schoon te maken kantoorruimtes of door een deel van het kantinebudget variabel te maken met de omvang van de cliëntèle. Het is overigens twijfelachtig of onder deze omstandigheden het geven van 'incentives' aanbeveling verdient: het bestuur zou dan moeten 'betalen' voor positieve afwijkingen tussen norm en resultaat, terwijl deze afwijkingen weinig van doen hebben met de omvang van de inspanning van de dienst.

Wat moeilijker is het wanneer bij een contractrelatie de externe omstandigheden, ook achteraf, moeilijk meetbaar zijn. Stel bijvoorbeeld dat een provincie in het kader van het cultuurbeleid particuliere aankopen bij enkele geselecteerde galerieën subsidieert door 25% van de aankoopprijs voor haar rekening te nemen en dat bovendien de desbetreffende galerieën een subsidiebedrag in het vooruitzicht gesteld krijgen. Het is duidelijk dat in zo'n situatie de omvang van de particuliere kunstaankopen niet alleen afhankelijk is van het provinciale subsidiebeleid. Daarbij speelt bijvoorbeeld ook het kunstaanbod van de galerieën en de aandacht daarvoor in de media een rol. In deze situatie ligt het voor de hand dat aan de betrokken provinciale dienst een budget voor subsidies aan galerieën wordt toegekend onafhankelijk van de omvang van de kunstaankopen, bijvoorbeeld een vast bedrag per galerie. Elke galerie die aan de voorwaarden voldoet (bijvoorbeeld minimaal tien exposities per jaar), krijgt de subsidie. Vanwege de onbekendheid met relevante externe omstandigheden, zou het onverstandig zijn de subsidie per galerie afhankelijk te maken van gesubsidieerde aankopen door het publiek. Met andere woorden, er dient een contractrelatie tussen het bestuur en de dienst die verantwoordelijk is voor kunstsubsidies te gelden welke niet is gedefinieerd in output-termen, maar in de vorm van een minimaal vereist activiteitsniveau.

Indien ook het activiteitsniveau moeilijk te meten is, kan het geven van 'incentives' nuttig zijn. Een bepaalde provinciale dienst wil bijvoorbeeld een internationaal adviesbureau in de arm nemen om voor het verwerven van Europese subsidies lobbywerk te verrichten bij de Brusselse instanties. Het is evident dat in zo'n geval enig zicht op het feitelijke inspanningsniveau van het adviesbureau nauwelijks is te krijgen door de provincie. Ook relevante externe omstandigheden zijn voor het provinciale bestuur slechts mondjesmaat bekend, terwijl het adviesbureau op dit punt een grote informatievoorsprong heeft. Het verdient dan aanbeveling het budget voor het adviesbureau mede afhankelijk te maken van de Europese subsidies die door dit bureau worden binnengehaald. Het contract tussen het bestuur en de dienst die verantwoordelijk is voor lobbywerk luidt dus in termen van outputs en er kunnen 'incentives' worden afgesproken.

Als ook de output niet meetbaar is, is het weinig aantrekkelijk voor het bestuur om premies aan de dienst te geven voor het leveren van extra prestaties. Zo moeten provincies omvangrijke plannen maken – denk aan een streekplan, waterhuishoudingsplan of milieubeleidsplan – waarvan de effecten, zeker op korte termijn, moeilijk meetbaar zijn. In zo'n geval ligt input-sturing voor de hand. Men zal het beschikbare budget voor de betrokken dienst zo goed mogelijk moeten vaststellen aan de hand van bijvoorbeeld een 'plan van aanpak', waarin beleidsuitgangspunten, te verrichten onderzoek, tussenrapportages, termijnen enzovoort worden gespecificeerd. Bovendien zullen afspraken moeten worden gemaakt over het kostenbeheer tijdens de uitvoering van het planproces.

Samenvattend kan worden gesteld dat de vraag op welke elementen het managementcontract moet worden toegespitst afhankelijk is van *het al dan niet beschikbaar zijn van informatie over output, activiteitsniveau en externe omstandigheden*. Ook de vraag of gebruik moet worden gemaakt van 'incentives' is hiervan afhankelijk.

In het voorgaande zijn alleen de meest voor de hand liggende combinaties besproken van het al dan niet beschikbaar zijn van informatie over output, ac-

tiviteitsniveau en externe omstandigheden. Voor een compleet overzicht van mogelijke combinaties zij verwezen naar Lintsen, 1989.

De hier behandelde differentiatie van contractvormen is uitermate gestileerd, en wel om twee redenen. Ten eerste zal men in de praktijk vaak niet met dichotomieën te maken hebben – er is wel of geen informatie over een bepaald element uit een managementcontract –, maar met een aanmerkelijk genuanceerder beeld over diverse elementen van een managementcontract. Managementcontracten bevatten namelijk vaak uitspraken over meerdere prestaties en budgetten, die onderling sterk kunnen verschillen. Sommige outputs zullen goed te meten zijn, voor andere kunnen wellicht redelijke indicatoren worden gevonden, terwijl bij een derde groep van outputs binnen een zelfde managementcontract moeilijk of geen meetresultaten zijn te verwerven. Voor de andere elementen, het activiteitsniveau en de externe omstandigheden, zijn analoge opmerkingen te maken.

Ten tweede wordt verondersteld dat men op grond van de waarneembaarheid van slechts een drietal variabelen (het produkt, het activiteitsniveau en de externe omstandigheden) uitspraken zou kunnen doen over de 'optimale contractvorm', in de zin van de variabele die in het contract moet worden gespecificeerd (input, activiteitsniveau of output) en het al dan niet gebruiken van 'incentives'. Simpele causale relaties, zoals hier verondersteld, zullen in de praktijk vrijwel niet voorkomen. Daar zal men veeleer simultaan willen beslissen over een breed scala van onderwerpen, zoals de bevoegdheidsverdeling tussen principaal en agent, de aard van de contractspecificatie, de wijze van verslaglegging, het al of niet gebruiken van 'incentives', en dergelijke (zie ook Jensen, 1983, p. 335). Bij de specificatie van contractvormen in de praktijk zal de wens vooropstaan om de bestuurbaarheid van de onderliggende processen te verbeteren; in de literatuur spreekt men in dit verband over 'management control' (vergelijk Emmanuel, e.a., 1991, pp. 8 en 9; zie verder Van Helden, 1991).

3.2 Kostenplaatsenbudgetten

Mol betoogt dat de kostenplaatsenbudgetten een ge-

schikt instrument zijn om managementcontracten vorm te geven (Mol, 1984, 1986). De differentiatie van managementcontracten is afhankelijk van de vraag:

- of de output al dan niet kan worden geïdentificeerd;
- of de activiteiten homogeen zijn.

Tabel 1: Vier typen kostenplaatsenbudgettering bij de overheidsprodukten

		Is de output te identificeren?	
		ja	nee
Zijn de activiteiten homogeen?	ja	prestatiebegroting	procesbudget
	nee	opdrachtbudget	inputbudget

De twee uitersten zijn de prestatiebegroting en het inputbudget. De *prestatiebegroting* kan worden gebruikt als de output identificeerbaar is en de activiteiten homogeen zijn, zoals bij interne dienstverlening (kantine, postverzorging, drukkerij, en dergelijke), maar ook bij sommige 'harde' overheidssectoren, zoals het kanalen- en wegenbeheer, dat in het voorgaande als voorbeeld heeft gediend. Indien noch de output identificeerbaar is, noch de activiteiten homogeen zijn, kan gebruik worden gemaakt van het *input-budget*. Hierbij kan worden vastgesteld welke middelen men wil besteden aan diverse produktiefactoren – personeel, investeringen, uitbesteed onderzoek, en dergelijke – om een bepaald overheidsproject of -programma uit te voeren. Men kan hierbij denken aan diensten die zich in belangrijke mate bezighouden met planvorming, bijvoorbeeld met de opstelling van een streekplan door de provincie of aan coördinerende diensten binnen een overheidsorganisatie.

De twee tussenvormen zijn het proces- en opdrachtbudget. Het *procesbudget* moet worden toegepast als de activiteiten weliswaar homogeen zijn, maar de output niet goed te identificeren is. Het procesbudget geeft een taakstelling aan met betrekking tot het activiteitsniveau, niet ten aanzien van de output. Bij de overheid moet men in dit geval denken aan goederen met externe effecten, bijvoorbeeld aankopen van beeldende kunst. De activiteit is op

zich homogeen, c.q. te homogeniseren door middel van aankoopbedragen, de effecten van kunstankopen zijn moeilijker te identificeren. Het opdrachtbudget moet worden gebruikt als de output wel identificeerbaar is, maar de activiteiten niet homogeen zijn. Het *opdrachtbudget* stelt een bepaald bedrag beschikbaar om een, veelal unieke, taakstelling te realiseren, bijvoorbeeld de nieuwbouw van een provinciehuis.

Hoewel de indeling van Mol zeker zinvol is, moet de betekenis voor de praktijk niet worden overschat. Ten eerste komen de beide uiterste vormen in de praktijk relatief veel voor en de tussenvormen betrekkelijk weinig: er is met andere woorden een correlatie tussen de beide indelingscriteria. Bovendien gaat er een soort magneetwerking uit van de beide uiterste budgettypen op de beide tussenvormen. Zo zal een procesbudget al gauw in de vorm van een prestatiebudget worden gegoten en het opdrachtbudget heeft de neiging te degenereren tot een input-budget. Ten tweede moet worden voorkomen dat men al te makkelijk kiest voor een input-budgettering, die als een alibi gaat fungeren voor de opstelling van 'vage' managementcontracten: men acht zich ontslagen van de plicht om de te bereiken effecten – al zijn deze uniek en moeilijk te kwantificeren – zo duidelijk mogelijk te specificeren. Een derde bezwaar is dat, naast beide door Mol gehanteerde indelingscriteria, ook andere maatstaven van belang kunnen zijn, zoals het bekend zijn van de transformatiefunctie van inputs in outputs en de (on)dubbelzinnigheid van de doelstellingen (vergelijk Van Helden, 1991).

4 Terug naar de praktijk

In de voorgaande paragrafen is het onderwerp 'managementcontracten bij lagere overheden' vanuit verschillende gezichtspunten belicht. Eerst is de mogelijke inhoud van een managementcontract weergegeven, waarbij het voorbeeld van een provinciale dienst wegen- en kanalenbeheer is gebruikt. Daarbij is aandacht geschonken aan de potentiële belangentegenstellingen tussen het bestuur (het college van GS) en de dienst, alsmede aan de wijze waarop deze belangentegenstellingen kunnen worden overbrugd. Hierbij is van inzichten van zowel

de agentschapstheorie als de transactiekosten-theorie gebruik gemaakt. Vervolgens is vanuit twee gezichtspunten nader ingegaan op de noodzaak van differentiatie van managementcontracten. Ten eerste is, in navolging van Harris en Raviv, aandacht besteed aan informatieverschillen tussen het bestuur en de dienst, alsmede aan de wijze waarop het managementcontract vorm kan worden gegeven, afhankelijk van de vraag of het bestuur over informatie kan beschikken inzake de externe omstandigheden, het activiteitsniveau en/of de produkten; ook het al dan niet gebruiken van 'incentives' is daarbij in beschouwing genomen. Ten tweede is, in navolging van Mol, aangegeven dat een managementcontract niet altijd kan worden gebaseerd op een prestatiebegroting. Dit eist namelijk dat de produkten van een overheidsdienst goed te identificeren zijn en de betrokken activiteiten homogeen zijn. Wordt aan deze eisen niet voldaan, dan moet het prestatiebudget worden vervangen door andere budgetvormen, i.e. een opdrachtbudget, een procesbudget of een inputbudget.

Managementcontracten zijn waarschijnlijk makkelijk toepasbaar in sectoren en diensten waarbij de te leveren output relatief eenvoudig kan worden vastgesteld. Het dienstmanagement krijgt dan bevoegdheden om binnen het totaal vastgestelde budget bepaalde substituties te plegen: van bijvoorbeeld materiële uitgaven naar personele uitgaven en omgekeerd, of van het ene naar het andere dienstjaar. De nadruk ligt hierbij op efficiency en beheer. Zodra de effectiviteit van activiteiten in het geding is, is de toepassing van een managementcontract aanzienlijk gecompliceerder. Het bestuur wenst dan een intensieve bemoeienis met de uitvoering van het takenpakket van de dienst, waarbij men regelmatig wil kunnen sturen en bijsturen.

Nu bij diverse lagere overheden enkele jaren ervaring is opgedaan met managementcontracten (annex managementrapportages), lijkt de tijd rijp voor een systematisch empirisch onderzoek naar de ervaringen met deze nieuwe besturingsinstrumenten. Daarbij kunnen zowel de door de praktijk geuite ambities als de door de theorie gestelde hypothesen inzake management-control van decentraal bestuurde organisaties onderwerp van toetsing zijn.

Er zijn reeds diverse publikaties over contractmanagement verschenen, enerzijds door mensen uit de praktijk die over hun specifieke ervaringen verslag doen (bijvoorbeeld: Ter Braak, 1986; Schrijvers, 1988; Verhoeven 1988; Zunderdorp en Smook, 1988) en anderzijds door middel van (globaal) 'survey-onderzoek' (Spijker en Van de Krogt, 1989; ministerie van BIZA, 1991). Een meer diepgaand onderzoek aan de hand van de methode van de 'case research' heeft tot op heden niet plaats gevonden. Een dergelijk onderzoek wordt inmiddels uitgevoerd (zie over de relevantie van de methode van 'case research': Biemans en Van der Meer-Kooistra, 1991; Scapens, 1986, p. 186; Emmanuel, e.a., 1990, pp. 377-378). Over enige tijd zal daarover verslag worden gedaan.

Literatuur

- Biemans, W.G., en J. van der Meer-Kooistra, Gase research, een volwaardig alternatief, *FMA-kroniek* 1991, (red. J.P.C.M. van den Hoeven A. de Bos en C.D. Koops), Wolters-Noordhoff, 1991, Groningen, pp. 363-376.
- Biesmeijer, E., en W.C. Verbaan, Zelfbeheer; naar een financieel management, in: H. Buurma, J.B.M. Edelman Bos en J.J. Swanink, *Management bij de overheid; het belang van een nieuw elan*, NSC, Vlaardingen. 1986, hoofdstuk 10.
- Bouma, J.L., Ontwikkelingen in het managementaccounting-onderzoek, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, Jrg. 64, nr. 11, 1990, pp. 478-490.
- Bouma, J.L., Het beteugelen van spelbederf; garanties in het licht van de economische theorie van de transactiekosten, in: J.L. Bouma, e.a. (red.), *Samenspel; opstellen aangeboden aan Prof. Dr. G.F.W.M. Pikkemaat*, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1991, pp. 7-24.
- Braak, H.J.M. ter, Contractmanagement met vallen en opstaan; ervaringen met zelfbeheer in de gemeente Delft, *Tijdschrift voor Openbaar Bestuur*, jrg. 12, nr. 19, 1986, pp. 408-412.
- Buurma, H., Contractmanagement, in: H. Buurma, e.a., *op.cit.*, Hoofdstuk 9.
- Doorninck, D.J. van, Zelfbeheer in de gemeente Delft, in: H. Buurma, e.a., *op.cit.*, hoofdstuk 13.
- Douma, S.W., Op weg naar een economische organisatietheorie: agency theory, *Maandblad voor Accountancy en Huishoudkunde*, Jrg. 61, nr. 11, 1987, pp. 420-432.
- Douma, S.W., Op weg naar een economische organisatietheorie: de transactiekostenbenadering, *Maandblad voor Accountancy en Huishoudkunde*, Jrg. 62, nr. 1/2, 1988, pp. 2-11.
- Emmanuel, C., D. Otley en K. Merchant, *Accounting for Management Control*, Chapman and Hall, Londen, 1990.
- Harris, M., en A. Raviv, Some Results on Incentives Contracts with Applications to Education and Employment, Health Insurance, and Law Enforcement, *American Economic Re-*

- view, Vol. 68, no. 1, 1978, pp. 20-30.
- Helden, G.J. van, Prestatiemeting bij de overheid en management control, *Beleidsanalyse*, Jrg. 20, nr. 4, 1991, pp. 5-14.
- Jensen, M.C., Organization Theory and Methodology, *The Accounting Review*, Vol. 58, no. 2, 1983, pp. 319-339.
- Kaplan, R.S., en A.A. Atkinson, *Advanced Management Accounting*, second edition, Prentice Hall, Englewood Cliffs (N.J.), 1989.
- Krogt, T.P.W.M. van der, en A. Spijker, *Contractmanagement*, CBO-rapport nr. 37, VNG, 's Gravenhage, 1989.
- Lintsen, J.W., Contractmanagement als een middel voor verbeterde bedrijfsvoering bij de overheid. *Openbare Uitgaven*, 1989, Jrg. 21, nr. 1, pp. 23-30.
- Meijerink, M.H., Zelfbeheer en gemeente-organisatie, in: *Zelfbeheer en contractmanagement*, SBN, Groningen, 1986, hoofdstuk 4.
- Ministerie van Binnenlandse Zaken, *Stand van zaken zelfbeheer bij de overheid*, Den Haag, 1991.
- Mol, N.P., Zelfbeheer bij de rijksdienst, *Maanblad voor Accountancy en Huishoudkunde*, Jrg. 58, nr. 6, 1984, pp. 235-246.
- Mol, N.P., Budgettering ten behoeve van zelfbeheer, in: H. Buurma, e.a. (red.), *op. cit.*, hoofdstuk 12.
- Nispen, F.K.M. van, en D.P. Noordhoek, *De grote operaties; de overheid onder het mes of het snijden in eigen vlees*, Kluwer, Deventer, 1986.
- Poel, J.H.R. van de, *Judgement and Control; Individual and Organizational Aspects of Performance Evaluation*, Wolters Noordhoff, Groningen, 1986.
- Scapens, R.W., *Management Accounting; a Review of Recent Developments*, Mc Millan, Houndmills, 1985.
- Schrijvers, A.P.M., (Financiële) sturing van een grote gemeente; de ontwikkeling van een Tilburgs model, *Bedrijfskunde*, Jrg. 64, nr. 4, 1988, pp. 321-331.
- Verhoeven, W.F.J., Valkuilen bij de invoering van contractmanagement, in: *Zelfbeheer en contractmanagement*, SBN, Groningen, 1986, hoofdstuk 5.
- Williamson, O.E., Transaction Cost Economics: the Governance of Contractual Relations, *Journal of Law and Economics*, Vol. 22, no. 2, 1979, pp. 233-261.
- Zunderdorp, R., en L. Smook, Zelfbeheer: ontmanteling van de bureaucratie, *Openbare Uitgaven*, Jrg. 20, nr. 4, 1988, pp. 176-183.